

HUVAYDO IJODIDA RUBOIYNING JANR XUSUSIYATLARI

Telmanova Durdona Ahmadjon qizi

Namangan davlat universiteti, o‘zbek adabiyotshunoslik yo‘nalishi,

2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mumtoz adabiyotimizda keng tarqalgan lirik janrlardan biri bo‘lgan ruboiy janri, uning shakllanish tarixi hamda adabiyotimiz tarixidagi mashhur ijodkor Xo‘janazar Huvaydo ijodidagi ushbu janri va undagi o‘ziga xosliklar misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ruboiy, Rudakiy, “Devonu lug‘otit-turk”, Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” asari, Xoliqo, “Devon”, badiiy mahorat, poetik uslub.

Annotation: In this article, the genre of rubai, one of the most widespread lyrical genres in our classical literature, the history of its formation, as well as this genre and its peculiarities in the work of Khojanazar Huvaído, a famous writer in the history of our literature, are analyzed through examples.

Key words: rubai, Rudaki, "Devonu Lugotit-Turk", Ahmed Tarazi's "Funun ul-balaga", Khaliqa, "Devon", artistic skills, poetic style.

Аннотация: В данной статье рассматривается жанр рубаи, один из самых распространенных лирических жанров в нашей классической литературе, история его становления, а также этот жанр и его особенности в творчестве Ходжанара Хувайдо, известного в истории писателя. нашей литературы анализируются на примерах.

Ключевые слова: рубаи, Рудаки, «Девону Луготит-Тюрк», «Фунун ул-балага» Ахмеда Тарази, Халика, «Девон», художественное мастерство, поэтический стиль.

Ruboiy (رباعی) arabcha so‘z bo‘lib, to‘rtlik degan ma‘noni anglatadi. [4, B.358] Poetik atamashunoslikda es to‘rt misradan iborat a-a-b-a tarzida qofiyalanib keluvchi o‘ziga xos vaznda yozilgan mustaqil she‘r ruboiy deyiladi. Ruboiy dastlab fors-tojik

she'riyatida Rudakiy ijodida paydo bo'ldi. O'zbek xalq og'zaki ijodida ruboiyga o'xshab ketadigan asarlar qadimdan mavjuddir. O'zbek folkloridagi ko'pgina qadimiy lirik she'rlar shakl jihatdan ruboiyni eslatadi. Bunga “Devonu lug'otit-turk”dagi ko'pgina to'rtliklar misol bo'la oladi. Abu Abdullo Rudakiy, Ibn Sino, Nosir Xusrav, Umar Xayyom kabi mutafakkir shoirlarning o'lmas merosi tufayli shakllanib, kamolga yetgan mazkur janr XIV asr oxiri va XV asr boshlarida turkiy adabiyotga ham kirib keldi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, turkiy tildagi dastlabki ruboiy Sayfi Saroyi asarlarining Leyden universitetida (Gollandiya) saqlanadigan yagona qo'lyozmasida uchraydi. Mazkur to'rtlikning janri ko'rsatilmagan bo'lsa-da, to'rt misradan iborat ekanligi, qofiyalanishi (a, a, b, a), falsafiy-didaktik mazmuni va eng muhimi, vazniga ko'ra ruboiy janri talablariga javob beradi. [2, B.58]

O'zbek adabiyotshunosligi, she'rshunosligi ilmining dastlabki manbai bo'lmish Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog'a” asarida to'rtlik shaklida yozilgan she'rlar vaznidan va mazmunidan qat'i nazar “ruboiy” atamasi bilan yuritilgan: “Ruboiy to'rt misra' bo'lur. Avvalg'i va ikkinchi va to'rtinchi misraida qofiya keltururlar. Va uchinchi misrai ixtiyoridur”. Shu bilan birga, Taroziy tuyuqni ruboiyning bir turi sifatida ko'rsatadi: “Va ruboiyning bir nav'i taqi bo'lur. Oni mujannas derlar. Aningdek bo'lurkim, ruboiyning qofiyasida tajnis rioyat qilurlar”.

O'zbek mumtoz adabiyotida Alisher Navoiy va Bobur ruboiyning eng yaxshi namunalarini yaratdilar. Ulardan so'ng ham bir qancha shoirlar bu janrda ijod qilishdi.

XVIII asr Qo'qon adabiy muhitining yetuk vakili Xo'janazar Huvaydo ham bu janrda barakali ijod qilganligi adabiyotimiz tarixidan ma'lum. Shoirning “Devon”iga 28 ta ruboiy kiritilgan. Bu ruboiylarni shakily tuzilishiga ko'ra shartli ravishda quyidagi turkum guruhlariga ajratish mumkin:

1. “Xoliqo” murojaati bilan boshlanuvchi ruboiylar (bunday ruboiylar soni 15 ta).
2. “Afsus” modal so'zi bilan boshlanuvchi ruboiylar (bu shakldagi ruboiylar 8 ta).
3. “Ey Xojanazar” undalmasi bilan boshlanuvchi ruboiylar (5 ta).

Agar Huvaydo ruboiylarini yuqoridagi tartib bo‘yicha tahlil qiladigan bo‘lsak, birinchi guruhga kiritilgan ruboiylar to‘g‘ridan to‘g‘ri Allohga murojaat tarzida bitilgan bo‘lib, bularda shoir o‘tgan hayoti va qilgan gunohlaridan afsus chekib, Yaratgandan gunohlarini kechirishini iltimos qiladi va jannatdan umidvor ekaniga ishora qiladi:

Xoliqo, hayf o‘tti mendin sol-u moh,

Harna ish qildim, bari bo‘ldi gunoh.

Tongla rasvo qilg‘oli el oldida,

Qo‘l-oyog‘im so‘zlatib, qilma guvoh. [3, B.264]

Ushbu ruboiyda shoir hayoti davomida ko‘plab gunoh ishlar qilganligini, qiyomat kunida qo‘l va oyoqlari qilgan gunohlariga guvohlik berishidan qo‘rqayotganligi ifodalayapti.

Yoki

Xoliqo, ko‘p ayladim fisq-u fujur,

Sanga ne bergum javob yovmun-nushur²⁵.

Man gunohlik qul erurman, san Rahim,

Man xatolik bandadurman, san G‘ofur. [3, B.264]

Yuqorida keltirilgan ruboiyda ham shoir umri davomida ko‘p yolg‘on so‘zlaganligi, oxiratda Allohga qanday javob berishdan qo‘rqayotganligini ifodalaydi, ammo Allohning rahm qiluvchi (Rahim), kechiruvchi (G‘ofur) sifatlarini yodga olib, qilgan gunohlarining kechirilishiga umidvorligini ta‘kidlaydi. Umuman birinchi turkumdagi ruboiylarning barchasi bejizga “Xoliqo” jumlasini bilan boshlanmaydi, chunki bu orqali shoir Allohga tavba qiladi va hayoti davomida qilgan ishlariga afsus-nadomat chekadi va oxiratda Yaratgan zot marhamatidan umidvor ekanligini ta‘kidlaydi:

Xoliqo, luyf-u inoyat aylagil,

Jumla mo‘minlarga rahmat aylagil.

Tong-la ko‘frikdan salomat o‘tkarib,

Jannat ul-firdavs karomat ayalgil. [3, B.264]

²⁵ Qayta tirilish kuni.

Yuqorida ko‘rgan ruboiylarimiz, umuman, “Xoliqo” undalmasi bilan boshlanadigan ruboiylar turfa xil qofiyalanish uslubiga ega va radiflar ham ixtiyoriy qo‘llangan. Ammo 16-ruboiydan to 27-ruboiygacha barchasida “o‘tti” so‘zi radifga olingan va so‘nggi 28-ruboiy esa yakuniy va xulosalovchi mazmunga egaligi bilan ajralib turadi.

Odatda, ruboiy janrida turli mavzular qalamga olinishi mumkin. Masalan, ishq, yor, hijron, raqib yoki ijtimoiy mavzular ham ushbu janr uchun asos bo‘la oladi. Biroq biz ko‘rib chiqayotgan Huvaydo ruboiylarida esa, asosan, hayotning beshavqatliligi, lirik qahramonning afsus-nadomatlarini va bu dunyodagi barcha narsalarning, hatto olim-u fuzalolar, payg‘ambar-u hukmdorlarning ham bir kun kelib bu dunyoni tark etishi, ya‘ni bu bevafo dunyoning o‘tkinchiligi haqida so‘z yuritiladi. Quyida keltirilgan ruboiy ham fikrimiz tasdig‘idir:

Afsus, yuz afsuski, hamnafaslar o‘tti,

Shohid-u jahon, kamtari xaslar o‘tti.

Biz ko‘ngli o‘luk, baxtiqarolar qolduk,

Tirguzguvchi dil Iyso nafaslar o‘tti. [3, B.265]

Berilgan ruboiyda avval ta‘kidlaganidek, shoir hamnafaslari, do‘stlari, dunyo ko‘rgan kamtar va xokisor insonlar va hatto nafasi bilan o‘likni tiriltiradigan Iso alayhissalomdek nabiy-u avliyolar ham o‘tib ketganligi, ammo majoziy ma‘noda u kabi “ko‘ngli o‘lgan baxtsizlar” qolganligi uchun afsus chekayotganligi ifodalangan.

Ey Xojanazar, ushbu jahon guzaroni,

Qolmas bu jahon ichra na yaxshi, na yamoni.

To o‘lguncha san bandaligingni qo‘ya ko‘rma,

Bir Tangridan o‘zga hammasi bo‘lg‘usi foni. [3, B.266]

Ushbu ruboiy Huvaydo “Devon”idagi 28-ruboiy (eng so‘nggisi) hisoblanadi va mazmun jihatdan ham yakunlovchi va xulosalovchisi deyishimiz mumkin. Jumladan, yuqoridagi ruboiy orqali shoir umrning o‘tkinchiligi, dunyoda yaxshi ham yomon ham abadiy qolmasligini va shuning uchun inson to o‘lguncha “bandaligini qo‘ymasligini”, ya‘ni to‘g‘ri yo‘ldan og‘masligini, e‘tiqodida mustahkam turishini va yolg‘iz Alloh abadiy ekanligini ta‘kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Odiljon Nosirov va boshqalar. O‘zbek klassik she‘riyati janrlari. T.: O‘qituvchi, 1979. – 87 b.
2. N.S.Qodirova. Aruz va mumtoz poetikaga kirish [Matn]: o‘quv qo‘llanma/ – Buxoro: "Buxoro nashr", 2022.
3. Хожаназар Хувайдо. Девон. – Т.: Янги аср авлоди, 2007. –
4. Х. К. Баранов. Арабско-русский словарь, М., 1958.
5. Ўзбек шеърияти антологияси, т. II. –Тошкент: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1961.